

БРАНКО РАКОВИЋ
(1922–1984)

Марија Хрибшек

Бранко Д. Раковић, дипломирани инжењер електротехнике, доктор техничких наука, редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и редовни члан Српске академије наука и уметности, био је зачетник научног рада и образовања у области електронике у нашој земљи. Посветио је читав свој радни век научном раду и образовању инжењера и научног подмлатка у овој области. У првом периоду његов научни рад је био оријентисан на синтезу широкопојасних појачавача и кола импулсне електронике, као и на пројектовање сложених електронских уређаја. У другом периоду његов научни рад је дао изузетне доприносе у области пројектовања и синтезе филтара и коректора. Био је одличан теоретичар и сјајан педагог.

Академик Раковић је у свом раду био изузетно вредан и систематичан. Он је долазио на факултет већ у 7 часова, одржао би наставу од 7:15, а онда, ако није имао састанке, радио би у свом кабинету до око 13 часова, када би одлазио на ручак. У 17 часова би поново био у свом кабинету. Он је долазио да ради и суботом и недељом. На летовања је ишао најдуже две недеље, а од асистената је тражио да се преко лета распореде да увек неко буде ту. Рукопис професора Раковића је био посебан: писао је ћирилицом, с тим што је дугачка ћирилична слова т и ш писао латиницом. Често се дружио са колегама у ресторану „Домовина“, који је био прекопута Факултета.

Резултате својих истраживања приказао је у бројним радовима објављеним у реномираним међународним и домаћим часописима као и на разним конференцијама.

Слика 1. Б. Раковић на прослави 30 година од апсолвирања 1978. год.

По свом методу синтезе филтара са константним групним кашњењем био је водећи стручњак у свету. На бази његових радова из ове области, фабрике С.Е.Р.Е. из концерна Thomson и Тоyo Communication Equipment из Јапана су производеле кристалне филтре.

Као професор универзитета, упутио је велики број студената у основе електронике. Научно и стручно дело Бранка Раковића је основа на којој почива савремена наука у области електронике код нас, а његов рад је уткан и у савремена светска достигнућа.

Бранко Раковић је изабран за дописног члана Српске академије наука и уметности 1974. године, а за редовног члана 1983. године.

Слика 2. Б. Раковић држи предавање на конференцији ЕТРАН-а 1978. год.

1 БИОГРАФИЈА

Бранко Раковић је рођен 24. септембра 1922. године у Београду као средњи од три сина Драгутина и Ружице Раковић. Драгутин је имао стаклорезачку радионицу, а Ружица је радила као службеница у Монополској управи до рођења трећег сина, када се посветила деци и породици. Бранко је желео да крене у школу са старијим братом, што му је учитељица и омогућила иако није био формално уписан. Пошто је показао добар успех, накнадно је био уписан и наставио школовање са годину дана старијим друговима. Школовање је наставио у Трећој мушкој гимназији у Београду, где је и матурирао 1940. године. Исте године је започео студије на Техничком факултету Универзитета у Београду, али је студије прекинуо због рата. По завршетку рата је наставио студије. Бранко Раковић је био бриљантан студент. О томе сведочи и следећа анегдота. За време студија је полагао математику код чувеног професора Кашанина. На усменом испиту професор је поставио Бранку питање које није било у предавањима. Бранко је логичним размишљањем дошао до тачног одговора. Професор Кашанин га је после испита позвао у свој кабинет да боље упозна бриљантног студента. Много година касније, професор Кашанин и његов бивши студент Бранко Раковић су исте године примили Седмојулску награду. Том приликом је проф. Кашанин рекао да му је посебно задовољство што награду прима у друштву једног од својих најбољих студената. Бранко Раковић је дипломирао 1948. године на Електротехничком одсеку Техничког факултета, са просечном оценом 9,83. Интересантно је запазити да је исте године пронађен транзистор.

Бранко Раковић са супругом Мирјаном (рођеном Глигић) има ћерку Љиљану. Госпођа Мирјана је преузела све обавезе око куће и детета, а на тај начин му је помогла у стицању каријере. Љиљана је дипломирала и докторирала на Електротехничком факултету у Београду и сада са супругом Зораном Дамњановићем и децом Милошем и Бранком живи у Великој Британији. Милош је докторирао политичке науке на Оксфордском универзитету и сада живи и ради у Београду и Лондону. Бранка је магистрирала филологију на Оксфордском универзитету и живи и ради у Великој Британији.

Бранко Раковић је изненада преминуо 18. фебруара 1984. године у 62. години живота.

2 УНИВЕРЗИТЕТСКА КАРИЈЕРА

Одмах по дипломирању, 1948. године, Бранко Раковић се запослио као асистент у Институту за телекомуникације Српске Академије наука и уметности. Крајем 1950. године је прешао на Електротехнички факултет Универзитета у Београду (ЕТФ).

У звање доцента за предмет Електроника на ЕТФ-у изабран је 1954. године. Докторску дисертацију „Карактеристике импулсних појачача при ниским учестаностима“ одбранио је 8. фебруара 1956. године на ЕТФ-у.

У звање ванредног професора на ЕТФ-у изабран је 1959. године, а за редовног професора за предмет Електроника изабран је 1968. године.

Бранко Раковић је током свог радног века био изузетно активан као педагог и научник. Био је изванредан наставник и један од стубова Електротехничког факултета у Београду. Један је од професора који су најзаслужнији за квалитет и славу Електротехничког факултета, који је у његовим данима био високо цењен у целом свету.

Током највећег дела каријере, предавао је предмете Електроника и Електроника 2 на Одсеку за електронику и телекомуникације, односно касније на Одсеку за електронику.

Бранко Раковић је био зачетник образовања и научног рада у области модерне електронике која је и у свету била у зачетку са појавом транзистора 1948. године. Објавио је прву књигу из области електронике у Југославији, као и први научни рад у иностраном научном часопису.

Бројне генерације студената памте професора Раковића као једног од најбољих предавача на ЕТФ-у. Био је строг, али правичан учитељ својих студената и млађих колега. Изузетно тешку материју електронике излагао је концизно и чинио је кристално јасном.

Слика 4. Проф. Раковић са студентима 1978. године

За предмете које је предавао, написао је изванредне уџбенике. Његове књиге покривају све области аналогне и дигиталне електронике, почевши од историјских кола са електронским цевима, преко транзисторских кола, па до савремених сложених интегрисаних кола. Његов стил писања се одликује јасноћом излагања сложених проблема електронике. Његови уџбеници имали су више издања, три до четири. Књига Основи

телекомуникационе технике, објављена 1955. године, била је прва те врсте у тадашњој Југославији и коришћена је на већини електротехничких факултета у земљи. Уџбеник Електроника I је добио универзитетску награду за уџбенике.

Поред рада на Електротехничком факултету у Београду, учествовао је у организацији наставе и научног рада на Електронском факултету у Нишу, Електротехничком факултету у Титограду (садашња Подгорица) и Факултету техничких наука у Новом Саду. У знак захвалности, добио је Велику плакету Универзитета у Нишу 1975. године, а плакету Електронског факултета 1977. године. Осим тога учествовао је у оснивању и развоју Више ваздухопловне техничке војне академије у Жаркову на којој је предавао све до своје изненадне смрти.

Уважавао је своје колеге и следбенике и бринуо се о њиховом напредовању. Аутору овог текста је написао препоруке за добијање Фулбрајтове стипендије за докторске студије у САД-у. За собом је оставио бројне сараднике, како на матичном факултету у Београду, тако и на Електронском факултету у Нишу, које је увео у струку, а који настављају његово дело. Био је ментор за 15 магистратура и 11 доктората, а учествовао је у комисији за оцену и одбрану 41 магистарског рада и 23 доктората.

3 НАУЧНА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

Академик Бранко Раковић се током свог радног века бавио и научним радом. Бавио се различитим проблемима из широке области електронике, фокусирајући се на разне актуелне теме. Његове научне и професионалне активности обухватају теоријску и примењену електронику (посебно развој електронских уређаја) и теорију и пројектовање електричних филтара коришћењем дигиталних рачунара.

Проблеме је решавао дубоко сагледавајући физичку суштину, али и користећи одлично познавање математике. Сараднике је упућивао у то шта и како треба да раде у области програмирања, а да при томе сам није програмирао.

Бранко Раковић је аутор или коаутор преко сто двадесет научних и стручних радова из области линеарне и импулсне електронике и синтезе активних и пасивних филтара. У реномираним иностраним часописима објавио је 56 радова, док је остале објавио у домаћим научним публикацијама и зборницима научних домаћих и међународних конференција, као што је наведено у библиографији на крају овог приказа. Посебно су запажени научни доприноси Бранка Раковића у области транзисторских импулсних кола. Његови радови из ове области цитирани су у многим радовима других аутора који су објављени у најугледнијим научним часописима у свету и описани у више светских монографија и уџбеника. Поред тога, имао је и три патентне пријаве из генератора импулса.

Бранко Раковић је био изузетно ангажован у научном и стручном раду и ван Универзитета. Још 1952. и 1953. године радио је као спољни сарадник у Институту „Јарослав Черни“ на конструкцији електронских инструмената за хидротехничка мерења. По програму Фонда за унапређење индустријске производње радио је на Електротехничком факултету на развоју телевизијских студијских уређаја. Од септембра 1954. године до септембра 1955. године Бранко Раковић је био на специјализацији у Енглеској: прво је неколико месеци провео у институту Магсоні истоимене фабрике у Chelmsford-у, а затим је боравио на Imperial College-у Лондонског универзитета. У периоду од 1956. до 1961. године сарађивао је са фабриком „Пупин“ у Београду (касније у саставу ЕИ Ниш), где је две године обављао и дужност директора развојне лабораторије. У том периоду је био и технички саветник предузећа „Белинд“ у Београду. Од 1964. до 1966. био је саветник у Лабораторији за телекомуникације Института „Михајло Пупин“, док је од 1965. до 1967. године радио као технички саветник на развоју телекомуникационих уређаја у фабрици ВФ уређаја Електронске индустрије. Сарађивао је и са Институтом Примењене физике (од 1981) и Институтом за физику (од 1983).

Био је и две године делегат наше земље у Комитету за научна истраживања OECD у Паризу.

Као пионир у истраживању из области филтара код нас, Бранко Раковић је руководио већим бројем научних пројеката у оквиру Министарства за науку Републике Србије.

Најзначајнији радови Бранка Раковића, којима је битно утицао на развој науке и струке код нас а и у свету, односе се на подручје филтара. Доприноси ових радова истичу Бранка Раковића као пионира код нас, а у светским размерама врхунског стручњака за ову област.

Члан Институције електронских и радио инжењера Велике Британије у степену Fellow постао је 1978. године.

Његов плодан педагошки и научноистраживачки рад је био изненадно прекинут.

У петом одељку овог приказа детаљније су описани одабрани резултати које је Бранко Раковић постигао у свом научноистраживачком и стручном раду, обрађени по темама. У шестом одељку су наведене све његове награде и признања, а седми одељак садржи библиографију научних и стручних радова Бранка Раковића.

U P R A V I Z A P A T E N T E

B e o g r a d

Maršala Tita 2

Potpisani: Dr Branko Raković, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, sa stanom u Beogradu, Dubljanska 33, i Spasoje Tešić, docent Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, sa stanom u Beogradu, vojvode Mička 24, prijavljuju svoj pronalazak pod nazivom:

"Generator simetričnih i nesimetričnih pravougaonih impulsa sa dva regenerativna prekidača",
i mole da im se za isti izda patent.

Potpisani izjavljuju da će platiti sve troškove objave i tro i troškova štampanja patentnog spisa.

Korespondenciju u vezi ove prijave molimo da dostavljate na adresu: Prof. Dr B. Raković, Beograd, Elektrotehnički fakultet, Bulevar Revolucije 73.

- Prilozi: a) Opisi u dva primerka,
b) Crteži u dva primerka,
c) Potvrdu o zaposlenosti.

Prilažemo taksu od din. ukupno.

18 marta 1968 god.
Beograd

Dr B. Raković
S. Tešić
Dr B. Raković,
S. Tešić

SAVEZNI Z. VOD ZA PATENTE

Br. **4585**

18. III. 1968 1968 god.

BEOGRAD
Maršala Tita br. 2

2600/68

Слика 5. Патентна пријава из 1968 године

4 ДРУШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

Бранко Раковић је био изузетно ангажован и у друштвеном раду. Предано је обављао низ друштвених и руководећих активности. У два изборна периода био је декан Електротехничког факултета у Београду (од 1964. до 1967. године). Две године је био шеф Одсека за телекомуникације и електронику и више пута шеф Катедре за електронику. Смрт га је задесила на месту шефа Завода за електронику и рачунаре.

Од 1958. до 1964. године радио је у Савезном савету за научни рад, прво као секретар Одбора за техничке науке, а затим као саветник за област техничких и природних наука. Затим је био члан Управног одбора Републичког фонда за високо школство, председник Комисије за техничке науке и члан Савета републичке заједнице за научни рад, члан Савета за научни рад у ЈНА, члан Савета Института „Борис Кидрич“ у Винчи и Института „Никола Тесла“, а 1978. године био је члан Извршног одбора Републичке заједнице науке Србије и члан Универзитетског савета у Нишу.

Више пута је био члан жирија за доделу Седмојулске награде за научни рад, као и члан жирија за доделу Октобарске награде за науку и Октобарске награде за развој привреде.

За свој научни и стручни рад, Бранко Раковић је добио многобројна признања и одликовања. Потпуни списак тих признања наведен је у седмом одељку овог приказа. Овде истичемо Седмојулску награду за научни рад (1968. године), Орден рада са црвеном заставом (1964. године) и Орден заслуга за народ са златним венцем (1983. године).

5 ТЕМАТСКИ ПРИКАЗ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА

5.1 Широкопојасни појачавачи

У почетку своје научне делатности проф. Раковић је био претежно оријентисан на проблеме синтезе широкопојасних појачавача и пројектовање сложених електронских уређаја са електронским цевима, које су тада представљале актуелне појачавачке елементе. Његова докторска дисертација „Карактеристике импулсних појачавача при ниским учестаностима“ је била из ове области [25]. У овом периоду је објавио 1 рад у реномираном иностраном часопису [24], 9 радова у домаћим часописима и један рад на међународној конференцији. Овде спада и пројекат Синхронизациони генератор за телевизију који је радио са проф. Д. Рабреновићем за Савезну индустријску комору 1958. године.

Код широкопојасних односно импулсних појачавача се користи негативна повратна спрега, често и вишеструка. Један од најважнијих проблема који притом треба решити је стабилност. Овим проблемима су посвећени радови [17, 18, 22, 24]. Значајан допринос у решавању проблема стабилности појачавача са вишеструком негативном реакцијом је дат у [18]. Добро је познато да је Nyquist-ов критеријум стабилности у свом изворном облику погодан за утврђивање стабилности појачавача са једноструким колом реакције. За случај појачавача са вишеструким колом реакције испитивање стабилности се састоји у сукцесивном цртању неколико Nyquist-ових дијаграма за различите услове у систему. У [18] је показано да је могуће чисто аналитички одредити тачан број полова функције реакције у десној половини равни комплексне учестаности и да је тада довољно цртање само једног Nyquist-овог дијаграма за утврђивање стабилности и у случају сложеног кола реакције.

Други проблем код импулсних појачавача су изобличења. Изобличења се смањују или отклањају компензацијама фреквенцијских карактеристика појачавача на ниским и високим учестаностима. У раду [19] је описан компензациони двопол који се ставља у анодно коло пентоде првог степена појачавача. За одређене вредности компензационе индуктивности и капацитивности добија се практично линеарна фазна карактеристика, одзив има свега 2% премашења, док је време успостављања 1,95 пута краће него код простог RC кола.

У радовима [20, 21, 25] су разматране карактеристике импулсних појачавача са пентодама при ниским учестаностима. Фазна и амплитудска изобличења при ниским учестаностима потичу од утицаја капацитивности за спрегу, импедансе за аутоматски преднапон и импедансе у колу заштитне решетке. Смањивање ових изобличења може се постићи подесним избором RC филтра за раздвајање у анодном колу цеви и тиме побољшати квалитет појачавача с обзиром на репродукцију горње ивице импулса. Управо у [20, 21] су изведени нови обрасци за димензионисање филтара за раздвајање помоћу којих се добија знатно боља компензација од раније описаних начина.

У раду [23] је описан електронски инструмент за регистровање брзих промена нивоа воде у хидротехничким мерењима. Он је направљен са цевима и капацитивном сондом. Инструмент има одличну линеарност показивања у функцији нивоа воде и велику стабилност у раду. За добијање свих потребних једносмерних напона за напајање инструмент има свој сопствени стабилисани извор за напајање који се напаја из мреже. На слици 6 је приказан изглед инструмента.

Слика 6. Изглед инструмента за регистровање промена нивоа воде

5.2 Транзисторски појачавачи и импулсна кола

Бранко Раковић је дипломирао исте године када је пронађен транзистор, тако да се и његов научни и стручни рад у области полупроводничке технологије развијао упоредо са напретком ове области у свету. Међутим, његови први научни прилози техници полупроводничких електронских кола дошли су с извесним закашњењем у односу на свет због прилика које су код нас тада владале. Факултет је прве транзисторе с којима се могло експериментисати успео да набави тек 1956. године средствима које је обезбедио Савезни фонд за унапређење индустријске производње, а први осцилоскоп погодан за истраживачки рад у импулсној електроници тек годину дана касније [112]. Због тога су научни доприноси Бранка Раковића у области транзисторских импулсних кола још значајнији. Из ове области је објавио 11 радова у реномираним иностраним часописима, 9 радова у домаћим часописима, један рад на домаћој конференцији, три патентне пријаве и први уџбеник-скрипта из транзисторске електронике [3].

Он је био први научник с ових простора који је из ове области објавио рад у реномираном страном часопису [30]. У овом раду је приказао нови астабилни мултивибратор са емиторском спрегом (слика 7) за генерисање поворке симетричних или несиметричних правоугаоних импулса без интеграционог ефекта. Посебна погодност овог кола је што може да генерише импулсе са дугим периодима, до 30 секунди.

У овој области Бранко Раковић је дао велики број запажених научних прилога и резултата који су цитирани у многим радовима других аутора објављеним у најугледнијим научним часописима у свету. Нарочито су познати и често цитирани његови прилози синтези неконвенционалних мултивибратора и генератора линеарне базе који су имали и знатан утицај на каснији рад других аутора [32, 44, 46, 82, 89].

У [32] је представљен нови генератор линеарне временске базе који се може користити и као коло за кашњење. Коло је базирано на принципу бутстреп интегратора и направљено је са два NPN и једним PNP транзистором (слика 8). Трајање излазног правоугаоног импулса може се контролисати једносмерним контролним напоном. Убацавањем PNP транзистора је извршена температурна стабилизација трајања излазног импулса.

У [82] је представљен нови генератор линеарне временске базе који се користи као конвертор напона у време са широким опсегом. Коло је базирано на принципу Милеровог интегратора и његово основно коло је направљено са два NPN и једним PNP транзистором (слика 9).

У раду је приказана и побољшана варијанта са извршеном температурном компензацијом у опсегу температура околине од 20 до 45°C. У побољшаној варијанти

(a)

(б)

Слика 7. а) Шема астабилног мултивибратора и б) експериментални резултати

Слика 8. Шема новог генератора линеарне базе

је елиминисан и утицај врсте и величине оптерећења на рад кола.

Овај његов рад је преведен са енглеског оригинала на руски.

У литератури су описане и неке посебне примене кола за кашњење импулса из Раковићевих радова [32, 82] и истакнуте њихове добре карактеристике, као на пример у радовима: Ciscati et al., *Electrical Engineering*, vol. 37, April 1965, V. Agraval, *Electrical Engineering*, Dec. 1968, и A. Cubo, *El. Engin.*, July 1970. Раковићеве резултате из ове области описани су и у више монографија и уџбеника: J. Grozkovski, *Theory of Selfoscillations*, 1970; J. Будински, *Транзисторне нерекључајуће схеме*, 1965; J. Markus, *Manual of Electronic Circuits*, 1971; Л.Гори et al., *Елементи схем приборостроенија*, 1971; S. Seely,

Слика 9. Основна шема конвертора напона у време са широким опсегом

Electronic Circuits, 1968.

У радовима [44, 46] са Спасојем Тешићем приказани су нови астабилни мултивибратори. Рад [46] је био база за патент [56]. Исти рад је такође преведен са енглеског оригинала на руски.

У раду [44] је представљен нови генератор поворке правоугаоних импулса (астабилни мултивибратор) учестаности 5 MHz са комплементарним транзисторима и једним кондензатором (слика 10). Пуњење и пражњење овог кондензатора одређује полупериоде осцилација. У раду је детаљно спроведена анализа рада са експлицитним изразима за трајање полупериода. Интеграциони ефекат је овде елиминисан тако да излазни импулси имају врло стрме ивице са временима успостављања и опадања од неколико наносекунди. Коло има одличну температурну стабилност. Такође има и мању зависност од варијација напона напајања у односу на претходне генераторе. Може да ради са отпорним и капацитивним оптерећењима. Све ове добре особине су истакнуте у радовима који су их цитирали као, на пример, у раду D. Basu et al.: A voltage controlled free running multivibrator, IEEE Trans. IM, March 1974, и раду у часопису International Journal of Electronics vol. 25, pp. 281-288, 1968.

Овај мултивибратор је ушао касније у све боље уџбенике импулсне електронике.

Рад [46] несумњиво представља један од најзначајнијих радова Раковића и Тешића. У њему је представљен нови генератор поворке квадратних импулса (астабилни мултивибратор) са два регенеративна прекидача и једним кондензатором (слика 11).

У раду је спроведена анализа рада са експлицитним изразом за трајање полупериоде. Излазни импулси имају врло стрме ивице са временима успостављања и опадања које зависе само од брзине укључивања и искључивања коришћених транзистора. Рад кола и учестаност осциловања не зависе од оптерећења, које може бити отпорно или капацитивно. Коло има одличну температурну стабилност. Приказани експериментални резултати показују да се учестаност осциловања може мењати у широком опсегу од 1 Hz до 10 MHz променом само једног параметра. Све ове добре особине овог кола су истакнуте у радовима који су их цитирали, као у раду D. Basu et al.: A voltage controlled free running multivibrator, IEEE Trans. IM, March 1974, и раду у часопису International Journal of Electronics vol. 25, pp. 281-288, 1968.

У раду [89] је представљен нови моностабилни мултивибратор са комплементарним транзисторима, једним извором за напајање и једним кондензатором, без потрошње у стабилном стању. На слици 12 представљена је основна шема овог кола.

Трајање квазистабилног стања, односно излазног импулса, одређено је пражњењем кондензатора и практично не зависи од коефицијента појачања транзистора. У раду је детаљно спроведена анализа рада са експлицитним изразом за трајање квазистабилног стања. Излазни импулс има врло стрме ивице са временима успостављања и опадања реда наносекунди. Модификацијом кола омогућују се шире границе оптерећења, отпорног

Слика 10. Астабилни мултивибратор са комплементарним транзисторима

и капацитивног, без утицаја на трајање импулса, као и повећање односа импулс пауза.

Скоро сва напред описана кола су ушла у боље светске уџбенике из импулсне електронике.

У овом периоду Бранко Раковић је радио и на синтези практичних транзисторских кола линеарне технике. Неки од резултата овог рада су публиковани у [43, 53].

У раду [43] је приказан транзисторски широкопојасни појачавач снаге 10 W са врло малим хармоничним и интермодулационим изобличењима. Појачавач се користио као линијски појачавач сигнала носећих учестаности и има равну амплитудску карактеристику у опсегу од 40 до 440 kHz без икаквог подешавања, што је представљало значајну предност над до тада познатим решењима. Напон напајања је био 24 V, а појачање 50 dB. Појачавач је сигурно радио и на температурама околине од 50°C.

У раду [53] је приказан сложени систем за пренос података и говорног сигнала

(a)

(б)

Слика 11. а) Основно коло астабилног мултивибратора са два регенеративна прекидача и б) временски дијаграми напона у карактеристичним тачкама

преко високонапонских водова за пренос електричне енергије. Поред транзисторских широкопојасних појачавача снаге, пројектовани су појачавачи ниских учестаности, модулатори и демодулатори, као и пасивни филтри. Појачавач снаге је радио у класи С. Систем има равну амплитудску карактеристику у опсегу од 40 до 440 kHz, а појачање 50 dB при прилагођеним улазима и излазима. Иако су коришћени германијумски транзистори, систем је поуздано радио и на температурама околине и до 50°C.

5.3 Истраживања у области синтезе активних и пасивних филтара

Када су крајем шездесетих година и код нас створени најнеопходнији услови за примену електронских рачунара у истраживању и пројектовању, научно интересовање проф. Раковића почело је све више да се помера у област апроксимација у синтези

Слика 12. Основна шема моностабилног мултивибратора

пасивних и активних филтара. У овој области је објавио 44 рада у ремираним иностраним часописима, 26 радова у домаћим часописима, један рад на међународној конференцији и 12 радова на домаћим конференцијама. Ту, пре свега, треба истаћи радове из синтезе фазних коректора [45, 81] и филтара са константним групним кашњењем [51, 52, 63, 68, 79, 107]. У раду [51] је приказана нова класа функција преноса са нулама у бесконачности. Карактеристични полиноми се добијају од Беселових увођењем једног додатног параметра којим се може утицати на повећање пропусног опсега и константност групног кашњења. На слици 13 су приказане карактеристике групног кашњења за филтре трећег реда: Т-Томсоновог, С-Сканлановог, П-Пилотијевог и Д-Раковићевог, одакле се виде предности овог последњег.

Слика 13. Поређење карактеристика групног кашњења за филтре 3. реда [51]

Поред нове методе за синтезу свепропусних фазних коректорских кола, у горе наведеним радовима су приказане и нове класе филтара за импулсне примене с једним

или два променљива параметра помоћу којих се може подешавати слабљење у пропусном и непропусном опсегу. Сви ови радови су често цитирани у литератури, а нарочито рад под бројем 51 којем је у монографији G. Cartianu, I. Constantin, *Sinteza in Domeniu Freguenta*, 1974, посвећено пуних десет страница текста, а који је поред још три друга Раковићева рада цитиран и у уџбенику K. Su, *Time Domain Synthesis of Linear Networks*, 1971. Резултати из овог рада нашли су примену и у синтези кристалних филтара са линеарном фазном карактеристиком. У вези с тим се у раду H. Dubé, *Une ensemble de programmes relatif aux filtres passifs*, *Revue Technigue-Thomson CSF*, April 1974, каже: „Једна генерализација Беселове преносне функције, заснована на полиномима који се називају Раковићеве полиноми и добијају заменом $2n-1$ у горњој рекурентној формули, обезбеђује много већу флексибилност у погледу облика амплитудске и фазне карактеристике“. Такође се у једном раду M. Bidart-a (*Methodes modernes de conception d'un filtre a quartz*, *L'Onde Electrique*, April, 1974) помињу Раковићеве полиноми у вези са синтезом кварцних филтара. Фабрика С.Е.Р.Е. Thompson производи кристалне филтре с четири резонатора који су у комерцијалном каталогу означени као филтри Раковића. Овакве филтре производи и фирма Тоуо Communication Equipments у Јапану.

Раковићеве методе синтезе карактеристике константног групног кашњења [51, 57, 68, 79] имају предност у односу на друге методе за добијање карактеристика са једнаким одступањима јер дају почетну апроксимацију врло блиску жељеном решењу, што у великој мери минимизира ризик од неконвергенције итеративног поступка и захтева релативно кратко време израчунавања. Осим тога, ова почетна апроксимација представља довољно тачно коначно решење, тако да инжењери у пракси и не морају да посежу за итеративном оптимизацијом. Ове Раковићеве методе су нашле примену у синтези неминималних фазних кола с линеарном фазом. С тим у вези се у једном раду у *Proc. IERE*, vol. 35, Jan. 1974, управо истичу горе поменуте предности Раковићеве методе.

Рад [57] о микроталасним филтрима са линеарном фазом је један од првих пет радова у свету о овој врло значајној класи филтара за сателитске комуникационе системе, као што је истакнуто у прегледном раду професора Carlin-a (*Distributed Circuit Design with Transmission Line Elements*, *Proc. IEEE*, vol. 59, July 1971). Раковић је у овом раду први у свету дао решење за тзв. компромисне филтре линеарне фазе. Он је описао полиноме с $n-2$ нулта извода кашњења и једним степеном слободе који се може употребити, после испуњавања услова кашњења, да се у извесној мери поправи облик амплитудске карактеристике. Ово истиче и професор Scanlan у својим радовима (*A class of minimum-phase microwave filters. . .*, *IEEE Trans. on MTT*, vol. 19, Sept. 1971, *Filters with maximally flat. . .*, *IEEE Trans. Vol. CAS-23*, May 1976).

У раду Garault-a и Jarry-a: *Interdigital filters with a linear phase. . .*, *Int. Jour. Circ. Th. and Appl.*, No. 2, 1975, представљен је реализовани филтар у стрип технологији изведен на основу другачијих метода, али се констатује да су експериментални резултати у доброј сагласности са резултатима ове класе филтара које су дали Раковић и Јовановић у [58].

Рад о Чебишевљевој апроксимацији групног кашњења с ограничењем на нултој учестаности [68] привукао је велику пажњу и цитиран је од више других аутора. У овом раду су Раковић и Ђурић проучавали симетричне филтре за кашњење и мењали грешку апроксимације у координатном почетку. На тај начин повећали су слабљење у непропусном опсегу и опсег апроксимације карактеристике групног кашњења. Осим тога, ови филтри имају и много боље карактеристике у временском домену. Они имају много мање време смиривања, а само незнатно дуже време успостављања од познатих Шислерових филтара, а знатно мање време успостављања и премашење од Абелових филтара, као што се види са слике 14 за филтре петог реда.

Овај рад је детаљно приказан у књизи *Active Network Design* (1977) С. Lindquist-a. Ту су наведени и резултати из [79, 81]. Овај рад и још четири Раковићева рада сличне

Слика 14. Нормализован одзив за филтре петог реда [68]

проблематике су наведени у литератури у монографији G. Szentirmai-a: Computer Aided Filter Design (1977), као и у уџбенику *Traité d'Electricité* (1981) M. Hasler-a и J. Neiryneck-a.

Најзначајнији Раковићеви радови после 1973. године односе се на синтезу филтара полиномског типа и филтара с коначним нулама преноса применом норме најмање квадратне грешке [85, 90, 92, 99, 109, 123, 131, 136]. Овај метод синтезе био је и раније познат, али се ретко примењивао јер, бар у већини практичних случајева, карактеристична функција филтра није била позната у експлицитном облику. Поред тога, код тзв. монотоних филтара слабљење у пропусном опсегу било је велико, као, на пример, код тзв. Халпернових филтара. У радовима [75, 85, 90, 92, 109] оба ова проблема су решена за монотоне филтре, па су зато ови радови одмах привукли пажњу других истраживача и подстакли даљи рад на овим класама филтара. Раковић и Литовски су успешно применили Јасоби-еве полиноме и добили најмању квадратну апроксимацију за максимално раван одзив који је равнији од Butterworth-овог одзива у горњем делу опсега, а има и веће слабљење у непропусном опсегу, као што се види са слике 15.

Рад [75] је цитирао M. Tomlinson у свом раду: *The specification and design of filters for...*, Radio and Electronic Eng., April 1976. У раду C. Vaccardi-ја: *The use of Jacobi polynomials...*, Int. Journ. Circ. Th. Appl., July 1979, цитирају се радови [90, 108, 109] и још два друга Раковићева рада. Ови радови се цитирају и у радовима у часописима: *Electronic Letters*, Feb. 1975, *IEEE CT*, Nov. 1976, *Electronic Letters*, June 1978, *IEEE CT*, Aug. 1979.

У радовима [123, 131, 136] претходни резултати су проширени на немонотоне филтре с коначним половима слабљења и на филтре с неминималном фазом и симултаном апроксимацијом амплитудске и фазне карактеристике, за које је показано да представљају најважнију област примене апроксимације с нормом најмање квадратне грешке. У раду C. Vaccari, M. Molinaro, *Optimum lowpass and bandpass filter approximation*, Int. Journ. Circ. Th.. Appl., Oct. 1981, у којем се резултати из рада [123] проширују на филтре опсега учестаности, између осталог стоји: у случају нископропусних филтара наши резултати и коментари су идентични с резултатима рада [123].

Слика 15. Карактеристика слабљења за филтар 6. реда [75]

Радови [131, 136] су засновани на изведеним изразима за карактеристичне функције из рада [123]. Њихов значај је у томе што је доказано, насупротив досадашњим ставовима, да *mini-max* апроксимација слабљења у пропусном опсегу не води оптималном решењу за филтре с коначним реалним и комплексним половима слабљења. Уместо тога, доказано је да се са становишта укупне сложености резултујућег филтра оптимално решење добија када се рефлексија у пропусном опсегу апроксимира с нормом најмање квадратне грешке, а фазна изобличења минимизирају у *mini-max* смислу. Овај важан резултат већ је успешно примењен у раду Литовског и Миловановића (IEEE Proc. Part G, Aug. 1983). Треба истаћи и то да се новим поступком проф. Раковића преносне функције свих немонотоних филтара изводе применом једног јединственог алгорита, при чему се различите карактеристичне функције добијају помоћу једне рекурентне релације. То у великој мери олакшава нумеричка израчунавања, односно пројектовање ове важне класе филтара.

У радовима [87, 106, 111] Раковић се бави синтезом активних филтара мале осетљивости.

Радови [93, 105, 107, 109, 117] се баве проблемима синтезе импулсних филтара.

Интересантне доприносе у примени претходне дисторзије у циљу повећања толеранција употребљених елемената и компензације губитака у LC филтрима дао је Раковић у [120, 126, 133]. Познате методе синтезе филтара са предисторзијом биле су нумеричке или у потпуности, или су користиле нумеричку оптимизацију одређених параметара. У капиталном раду [133] Раковић је дао егзактни метод одређивања карактеристичне функције филтра са предисторзијом који се може применити како на полиномске филтре, тако и на филтре са коначним нулама слабљења. Однос варијација слабљења на почетку и крају пропусног опсега се може унапред прописати сходно задатим спецификацијама (слика 16).

У последњем раду [137], штампаном после његове смрти, професор Раковић је, са коаутором Властимиром Д. Павловићем, дао комплетно истраживање сложеног проблема који је био отворен више од пола века и предложио његово решење у репрезентативном облику. У пројектовању селективних пасивних LC лествичастих филтара предложено

Слика 16. Слабљење Чебишевљевог филтра С и филтра са предисторзијом Р десетог реда

је коришћење филтарске функције специјалног типа код које таласање осцилација амплитудске карактеристике у пропусном опсегу опада са порастом фреквенције, што омогућава коришћење пасивних елемената са већим толеранцијама, а код активних филтара смањује осетљивост на коначни производ појачања и пропусног опсега операционог појачавача. Претходно презентоване различите технике за конструкцију тог типа филтарске функције су биле или нумеричке, или су користиле нумеричке оптимизације за неке значајне параметре. У овом раду су предложене две егзактне методе за налажење експлицитних израза за предисторзиону карактеристичну функцију филтара, а које су применљиве и за полиномске филтре, и за филтре са коначним нулама слабљења (реалним или комплексним било ког реда). Однос амплитуде прве осцилације амплитудске карактеристике у пропусном опсегу према амплитуди последње осцилације амплитудске карактеристике у пропусном опсегу може бити задат у складу са жељеним спецификацијама. Такође је презентован нови изузетан метод за пројектовање лествичастих филтара са коначним губицима направљених са компонентама које имају било који фактор дисипације. Тај метод редукује се на прост алгоритам применљив за компјутерску примену. Оптимизација је изведена у комплексном фреквенцијском домену, а парцијални изводи полова филтарске функције су одређени у компактној експлицитној форми. Обе процедуре илустроване су са два нумеричка примера. На слици 17 приказани су резултати једног од њих.

Fig. 6 Amplitude responses of seventh-order filters with real elements
a Elliptic filter
b New filter designed using eqn. 6a with $a = 1.3$

Слика 17. Слабљење филтра седмог реда са реалним елементима а) елиптичног филтра и б) филтра пројектованог новом методом

6 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

За заслуге на пољу науке, електротехничке струке и образовања Бранко Раковић је добио многа признања.

Примљен је у Српску академију наука и уметности као дописни члан 1974. године, а 1983. године је изабран за редовног члана.

Уџбеник Електроника I је добио универзитетску награду за уџбенике.

Бранко Раковић је био веома активан приликом оснивања универзитета. Био је несебично ангажован у креирању и унапређивању универзитетских наставних планова и програма и истраживачког рада. За ове активности добио је више признања: Велику плакету Универзитета у Нишу 1975. године и плакету Електронског факултета 1977. године.

Члан Институције електронских и радио инжењера Велике Британије у степену Fellow постао је 1978. године.

Више пута је био члан жирија за доделу Седмојулске награде за научни рад, као и члан жирија за доделу Октобарске награде за науку и Октобарске награде за развој привреде.

За изванредне заслуге на пољу науке, културе и образовања, као и за резултате постигнуте у образовању стручњака и научника, проф. Раковић је добио 1968. године Седмојулску награду за научни рад, 1964. године Орден рада са црвеном заставом и 1983. године Орден заслуга за народ са златним венцем.

Добио је две годишње награде Југословенског комитета за ЕТАН за радове приказане на конференцијама ЕТАН-а 1968. и 1972. године.

...

На крају овог приказа желим да изразим своју захвалност др инж. Љиљани Дамњановић, ћерки покојног професора Бранка Раковића, на драгоценим биографским подацима и фотографијама и помоћи око формирања текста на енглеском језику, као и мр инж. Душану Турапову, сараднику на Катедри за електронику ЕТФ-а, на помоћи око слика. Посебну захвалност изражавам др инж. Властимиру Д. Павловићу на помоћи око формирања текста о последњем капиталном раду Бранка Раковића, као и академику Антонију Ђорђевићу на подршци у току израде овог текста.

7 БИБЛИОГРАФИЈА

УЏБЕНИЦИ:

1. Damjanović, A; Cerovac B.; Surutka, J.; Raković, Branko: Vežbe u laboratoriji za visoke učestanosti, Naučna knjiga, (str. 168), Beograd (1951).
2. Raković, Branko: Osnovi telekomunikacione tehnike. Elektronske cevi sa vakuumom, pojačavačka kola sa vakuumskim cevima, proizvođenje prostoperiodičnih oscilacija, Naučna knjiga, (str. 412), Beograd (1955), Univerzitetski udžbenik.
3. Raković, Branko: Tranzistori, ETF skripta, (str.145), Beograd (1957).
4. Raković, Branko: Elektronika I. Elektronske cevi i tranzistori i kola sa elektronskim cevima i tranzistorima, Naučna knjiga, (str. X + 417), Beograd (1959), Univerzitetski udžbenik.
5. Raković, Branko: Elektronika II. Oscilatori i kola impulsne tehnike, Naučna knjiga, (str. V +3+316), Beograd (1961), Univerzitetski udžbenik.
6. Raković, Branko: Elektronika II. Oscilatori i kola impulsne tehnike, Naučna knjiga, (str. V +3+316), Beograd (1962), Univerzitetski udžbenik, 2.izm. izdanje.
7. Raković, Branko: Elektronika I. Elektronske cevi i tranzistori i kola sa elektronskim cevima i tranzistorima, Naučna knjiga, (str. XI + 537), Beograd (1962), Univerzitetski udžbenik, 2. izmenjeno i proš. izdanje.
8. Raković, Branko: Elektronika I. Elektronske cevi i tranzistori i kola sa elektronskim cevima i tranzistorima, Naučna knjiga, (str. XI + 537), Beograd (1966), Univerzitetski udžbenik, 3. neizmenjeno izdanje.
9. Raković, Branko: Elektronika II. Oscilatori i kola impulsne tehnike, Naučna knjiga , (str. V +3+316), Beograd (1968), Univerzitetski udžbenik, 3.neizm. izdanje.
10. Raković, Branko: Elektronika I. Elektronske cevi i tranzistori i kola sa elektronskim cevima i tranzistorima, Naučna knjiga, (str. XI + 537), Beograd (1968), Univerzitetski udžbenik, 4. nezmenjeno izdanje.
11. Raković, Branko: Logička kola, ETF, (str. 94), Beograd (1971), skripta.
12. Raković, Branko: Elektronika I. Elektronske cevi i tranzistori i kola sa elektronskim cevima i tranzistorima, Naučna knjiga, (str. XI + 537), Beograd (1972), Univerzitetski udžbenik, 5. nezmenjeno izdanje.
13. Raković, Branko: Elektronika. Linearna integrisana kola., Građevinska knjiga, (str. X + 364), Beograd (1979), Univerzitetski udžbenik.
14. Raković, Branko: Elektronika. Linearna integrisana kola., Građevinska knjiga, (str. VI + 507), Beograd (1983), Univerzitetski udžbenik, 2. dopunjeno izdanje.
15. Raković, Branko: Elektronika. Linearna integrisana kola., Mikro knjiga, (str. VI + 504), Beograd (1991), Univerzitetski udžbenik, 3. neizmenjemo izdanje.

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ:

1950

16. Раковић, Б. Д.: Техника ултразвука, Наука и техника, VI, 10, 497-523 (1950).

1953

17. Раковић, Бранко: О максималној негативној реакцији, Зборник Електротехничког факултета 1952-1953, Београд, 177-186 (1953).

18. Раковић, Бранко: Стабилност појачавача са вишеструком негативном реакцијом, Зборник Електротехничког факултета 1952-1953, Београд, 193-198 (1953).

19. Раковић, Бранко: Компензација карактеристике високих учестаности у импулсних појачавача, Зборник Електротехничког факултета 1952-1953, Београд, 209-214 (1953).

20. Raković, Branko: Eine neue Lösung für die Verbesserung der Charakteristik des Breitbandverstärker, Internat. Kongress Nikola Tesla, Wien (1953).

1955

21. Раковић, Бранко,: Нова решења за побољшање карактеристика импулсних појачавача при ниским учестаностима, Зборник Електротехничког факултета 1954-1955, Београд, 173-180 (1955).

22. Раковић, Бранко; Рабреновић, Драгољуб: О неким особинама реакције у колу заштитне решетке код појачавача са пентодом, Зборник Електротехничког факултета 1954-1955, Београд, 187-189 (1955).

23. Настић, Бранислав; Раковић, Бранко: Инструмент за регистровање брзих промена нивоа воде у хидротехничким мерењима, Зборник Електротехничког факултета 1954-1955, Београд, 221-226 (1955).

24. Raković, Branko: Multyloop Feedback Amplifiers, Wireless Engineer, 32, 5, 141-142 (1955).

1957

25. Raković, Branko: Karakteristike impulsnih pojačavača pri niskim učestanostima, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 5, doktorska disertacija 45 srtrana (1957).

26. Raković, Branko: Monostabilni multivibrator sa linearnom vremenskom bazom, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 6, 8 (1957).

1959

27. Nastić, B.; Raković, Branko; Rabrenović, D.: Neka poboljšanja u elektronskim kolima za proizvodnju sinhronizacionih signala za televiziju, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 16, 20 (1959).

1960

28. Raković, Branko; Milivojević, Bogoljub: Analiza reprodukcije impulsa u pojačavaču sa serijskom induktivnom kompenzacijom, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 23, 11 (1960).

1961

29. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: Multivibrator s emitorskom spregom, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 28, 1-5 (1961).
30. Raković, Branko: A transistor multivibrator, *Electronic Engineering*, 33, 399, 303-305 (1961).

1962

31. Raković, Branko: Linear sawtooth generetor, *Electronics*, 35, 50-51 (1962).

1963

32. Raković, Branko: A Linear Delay Circuit with Stabilized Pulse Duration, *Electronic Engineering*, 35, 62-64 (1963).

1964

33. Raković, Branko: Jedna nova klasa tranzistorskih multivibratora, Zbornik materijala VIII jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN), Zagreb 1963, Beograd, 21-26 (1964).
34. Raković, Branko: Industrial research in Yugoslavia, Inter-Regional Seminar on Industrial research and Development in Institutes in Developing Countries, Nov.-Dec. 1964, Beirut.
35. Raković, Branko: Formulating of research policies and programmes: The relative place of basic and applied research, *Proceedings of UN Conference on Science and Technology*, Geneve, 8 (1964).

1965

36. Raković, Branko: Scientific Policy in Yugoslavia, winter 1965, *Minerva*, 187-209 (1965).

1966

37. Raković, Branko: Analiza monostabilnog multivibratora sa tranzistorima PNP i NPN vrste, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 40, 10 (1966).
38. Raković, Branko: A High- Efficiency Monostable Circuit using Complementary Transistors, *Electronic Engineering*, 38, 6, 384-387 (1966).

1967

39. Raković, Branko; Rabrenović, D.: A class of polinomial filters using controllable group-delay and magnitude characteristics, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika i fizika, Beograd, 198, 1-18 (1967).
40. Raković, Branko: Pulse networks with elliptic distribution of poles, *Electronics Letters*, 3, 12, 531-533 (1967).
41. Raković, Branko; Rabrenović, D.: Tranfer functions with poles located on parabolic and elliptic contours, *Electronics Letters*, 3, 5, 201-202 (1967).

42. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: Voltage- to- frequency convertion, *Electronic Engineering*, 39, 766-768 (1967).

1968

43. Raković, Branko: The Design of Solid-State Wideband Power Amplifiers with Very Low Distortion, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika*, Beograd, 43 (1968).
44. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: A 5-MHz Switching multivibrator using a Complementary Pair of Transistors, *The Radio and Electronic Engineer*, 35, 5, 297-305 (1968).
45. Raković, Branko; Rabrenović, D.: Method of synthesis of phase-correcting networks, *Proceedings of the IEE*, 115, 1, 57-67 (1968).
46. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: A New Transistor Square-Wave Generator Using Two Regenerative Switches, *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements*, IM-17, 1, 68-73 (1968).
47. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: A new transistor voltage-to- time converters, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika*, Beograd, 50, 10+2 (1968).
48. Raković, Branko; Rabrenović, D.: On the Problem of Constant Group- Delay Approximation, *IEEE Transactions on Circuit Theory*, 15, 1, 66-67 (1968).
49. Raković, Branko: Optimisation technique in delay equaliser design by digital computer, *Electronics Letters*, 4, 7, 123-126 (1968).
50. Raković, Branko: Sinteza mikrotalasnih filtara sa maksimalno zaravnjenom faznom karakteristikom, *Zbornik materijala XII jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN)*, Rijeka 3-5 jun 1968, Beograd, 199-206 (1968).
51. Raković, Branko: Transfer functions approximating to a constant group delay, part 1: Steady state responses, *Electronic Engineering*, 40, 242-246 (1968).
52. Raković, Branko: Transfer functions approximating to a constant group delay, part 2: Transient responses, *Electronic Engineering*, 40, 326-328 (1968).
53. Stojanović, I. S; Raković, Branko; Rosić, Đ; Milić, Lj; Pocajt N; Simić, N: Transistorized carrier equipment for power-line applications, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika*, Beograd, 42, 7-22 (1968).

1969

54. Raković, Branko: A note on Transfer Functions with Quasi Chebyshev Type Characteristics, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika i fizika*, Beograd, 247-273, 83-86 (1969).
55. Raković, Branko; Jovanović, A. D: On the problem of Approximation to a Constant Group Delay Characteristic in Microwave Networks, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika i fizika*, Beograd, 274-301, 127-134 (1969).

1970

56. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: Generator simetričnih i nesimetričnih impulsa s dva regenerativna prekidača, Jugoslovenska uprava za patente, Beograd, 7237, 70.5 (1970).
57. Raković, Branko: Linear-Phase Transmission-Line Filters with Increased Selectivity, IEEE Transactions on Circuit Theory, CT-17, 1, 41-45 (1970).
58. Raković, Branko; Jovanović, A. D: Transmission Factors of Microwave Filters with Prescribed Attenuation and Group Delay, The Radio and Electronic Engineer, 40, 3, 121-131 (1970).
59. Raković, Branko; Tešić, Spasoje: A wide range linear time delay circuit, Electronic Engineering, 42, 57-60 (1970).

1971

60. Raković, Branko; Đurić, B: Chebyshev Linear Phase Approximation Using Iterative Technique, Electronics Letters, 7, 21, 646-647 (1971).
61. Đurić, B; Raković, Branko: Jedan prost metod sinteze transfer funkcije s Čebiševljevom aproksimacijom karakteristike konstantnog grupnog kašnjenja, Zbornik materijala XV jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN), Split 7-10 jun 1971, Beograd, 255-263 (1971).
62. Raković, Branko; Đurić, B: A Method for Approximation of a Linear Phase Characteristic, Proceedings of the IEEE, 59, 1632-1633 (1971).
63. Raković, Branko; Đurić, B: Method of Synthesis of Non-minimum-phase Transfer Functions for Time- Delay Simulation, The Radio and Electronic Engineer, 41, 6, 273-283 (1971).
64. Raković, Branko: A note on low-pass filters with parabolic distribution of poles, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije i elektronika, Beograd, 65, 47-48 (1971).
65. Raković, Branko; Jovanović, A: On Constant Delay Approximations for Commensurate Transmission-Line Filters, IEEE Transactions on Circuit Theory, CT-18, 4, 485-488 (1971).
66. Raković, Branko; Đurić, Božidar, M: A study of ripple phase approximation techniques in lumped element network design, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 62, 25-33 (1971).

1972

67. Raković, Branko; Lazović, S. M: Monotonic Low-pass Filters with Improved Stopband Performance, IEEE Transactions on Circuit Theory, CT-19, 2, 218-221 (1972).
68. Raković, Branko; Đurić, Božidar: Chebyshev Approximation of a Constant Group Delay with Constraints at the Origin, IEEE Transactions on Circuit Theory, CT-19, 5, 466-475 (1972).
69. Raković, Branko; Đurić, Božidar: Synthesis of low-pass filter functions with positive linear slope delay characteristic, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 75, 7 (1972).

70. Raković, Branko; Đurić, Božidar: On the uniqueness of the best Chebyshev approximations to a linear phase characteristic, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 76, 9-16, (1972).
71. Raković, Branko; Đurić, Božidar: An improved technique for the synthesis of linear active RC delay networks, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 77, 17-27 (1972).
72. Đurić, B. M; Raković, Branko: Novi algoritam za mini-max aproksimaciju konstantnog grupnog kašnjenja, Zbornik materijala XVI jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN), Velenje 5-80 jun 1972, Beograd, 283-292 (1972).
73. Đurić, B. M; Raković, Branko: Novi algoritam za mini-max aproksimaciju konstantnog grupnog kašnjenja, Tehnika, XXVII, 10-11, 1985-1988, Elektrotehnika, 231-234 (1972).

1973

74. Raković, Branko; Krstić, Dragiša: Karakteristike filtara s mini-max aproksimacijom linearne faze u vremenskom domenu, Zbornik materijala XVII jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN), Novi Sad 4-7 juni 1973, Beograd, 421-430 (1973).
75. Raković, Branko, Litovski, V: Least-squares monotonic low pass filters with sharp cutoff, Electronics Letters, 9, 4, 75-76 (1973).
76. Raković, Branko: Method of frequency domain synthesis of pulse forming networks, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 79, 5-19 (1973).
77. Raković, Branko: Monostabilni multivibrator bez potrošnje energije u stabilnom stanju, Jugoslovenska uprava za patente, prijava (1973).
78. Raković, Branko, Đorđević, B: Neopterećeni Milerov integrator, Jugoslovenska za patente, prijava (1973).
79. Raković, Branko, Stojanović, V.: On the design of equal ripple delay filters with Chebyshev stopband attenuation, The Radio and Electronic Engineer, 43, 4, 257-265 (1973).
80. Raković, Branko; Vasić, Petar, M: Some new relations for Jacobi polynomials arising from communication networks theory,, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika i fizika, Beograd, 420, 57-60 (1973).
81. Raković, Branko; Đurić, Božidar: Synthesis of Dispersive Networks for Pulse Compression Using Iterative Technique, IEEE Transactions on Circuit Theory, CT-20, 2, 147-150 (1973).
82. Raković, Branko; Đorđević, Branimir: A Wide-range Voltage-to-Time Converter, IEEE Transactions on Instrumentation and measurements, IM-22, 2, 162-165 (1973).

1974

83. Đurić, Božidar, Raković, Branko: Constrained Chebyshev delay approximations of even degree, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 99, 61-65 (1974).

84. Litovski, Vančo, B; Raković, Branko: Attenuation characteristics and element values of least-squares monotonic passband filters with an arbitrary number of transmission zeros, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 100, 67-101 (1974).
85. Raković, Branko: Designing monotonic low-pass filters - Comparison of some methods and criteria, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2, 3, 215-221 (1974).
86. Đurić, Božidar, Raković, Branko: Jedan jednostavan metod sinteze filtera za impulsne primene, Zbornik materijala XVIII jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN), Ulcinj 3-6 juni 1974, Beograd, 279-297 (1974).
87. Raković, Branko; Stojanović, V: Low-pass filters of even orders with equal ripple delay and Chebyshev stopband attenuation, The Radio and Electronic Engineer, 44, 10, 533-536 (1974).
88. Raković, Branko; Popovich, M. V: Method of Increasing Stopband Attenuation in Constant Delay Recursive Digital Filters, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd, 106, 65-74 (1974).
89. Raković, Branko: Monostable circuits with maximum power-conversion efficiency, International Journal of Electronics, 37, 6, 737-741 (1974).
90. Raković, Branko; Litovski, Vančo, B: Monolithic Passband Low-pass Filters with Chebyshev Stopband Attenuation, IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, ASSP-22, 1, 39-44 (1974).
91. Popović, M; Raković, Branko: Rekurzivni digitalni filtri s linearnom faznom i poboljšanom amplitudskom karakteristikom, Zbornik materijala XVIII jugoslovenske konferencije o Elektronici, Telekomunikacijama, Automatizaciji i Nuklearnoj tehnici (ETAN), Ulcinj 3-6 juni 1974, Beograd, 269-278 (1974).
92. Raković, Branko: Transitional Butterworth-Legendre Filters, The Radio and Electronic Engineer, 44, 12, 673-680 (1974).

1975

93. Đurić, B. M; Raković, B. D: An interpolation technique in the design of pulse-forming networks, International Journal of Electronics, 38, 5, 645-655 (1975).
94. Раковић Бранко, Поповић, Миодраг: Филтри с монотоним амплитудским одзивом и променљивим Q фактором критичног пара полова, Зборник радова XIX југословенске конференције за ЕТАН, Охрид 1975, Beograd, 119-127 (1975).

1976

1. Раковић Бранко: Generalisani Legendreovi филтри, Глас САНУ ССХСВ, Одељење техничких наука 11, 75-86 (1976).
2. Raković, B. D; Stojanović, V. S: Modified Schüssler Filters with Low Sensitivity to Element Changes, Electronic Letters, 12, 3, 1-2 (1976).

3. Раковић Б. Д, Стојановић, В. С: Преносне функције за активне филтре парног реда с малом осетљивошћу на промене параметара, Зборник радова XX југословенске конференције за ЕТАН, Велење 1976, Београд, 331-339 (1976).
4. Raković, B. D; Stojanović, V. S: Transfer Functions for Pulse Forming Active Networks with Low Dominant Pole Q Factor, *Circuit Theory and Applications*, 4, 399-405 (1976).
5. Raković, B. D; Đurić, B. M: Transfer functions for sharp cut-off filters with an equalized phase response, *International Journal of Electronics*, 40, 2, 192-207 (1976).
6. Raković, B. D; Stojanović, V. S: Frequency and Time Domain Characteristics of a Class of Filter Functions with Multiple Poles and Prescribed Delay Distortion, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika*, Београд, 109-113, 18-30 (1976).
7. Raković, B. D: Hilbertove transformacije i fizička ostvarljivost linearnih sistema za prenos signala, *Tehnika-Elektrotehnika*, XXV, E10-E15 (1976).

1977

102. Raković, Branko: О примени Paley-Wienerovog kriterija u teoriji linearnih sistema, *Tehnika-Elektrotehnika*, 5, E11-E14 (1977).
103. Раковић Б. Д; Стојановић, В.С: Активни филтри мале осетљивости с контролисаним изобличењима групног кашњења и Чебишевљевог карактеристиком слабења у непропусном опсегу, *Глас САНУ СССР*, Одељење техничких наука 12, 65-86 (1977).
104. Raković, B. D; Popović, M.V, Drakulić, B. S: Design Data on a New Class of Minimum-Phase Compromise Filters, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika*, Београд, 114-117, 13-33 (1977)
105. Raković, B. D; Drakulić, B. S: Low pass filters with poles located on elliptic and parabolic contours revisited, *International Journal of Electronics*, 43, 1, 49-71 (1977).
106. Raković, B. D; Stojanović, V.S: Low sensitivity active filters with predetermined group delay and Chebyshev stopband attenuation, *International Journal of Electronics*, 42, 2, 153-174 (1977).
107. Raković, Branko D.; Popović, Miodrag V.; Drakulić, Budimir S.: Minimum Phase Transfer Functions Providing a Compromise Between Phase and Amplitude Approximation, *IEEE Transactions on Circuits and Systems, CAS-24*, 12, 718-724 (1977).
108. Raković, Branko: Using Least-Mean-Square Approximation Technique in Filter Design, *Circuit Theory and Applications*, 5, 171-179 (1977).

1978

109. Raković, B. D.; Popović, M. V.: Explicit Expressions for the Characteristic Function of Generalized Legendre Filters, *Circuit Theory and Applications*, 6, 363-373 (1978).
110. Раковић Б. Д.: Карактеристична функција LSM филтера, *Глас САНУ СССР*, Одељење техничких наука 13, 47-54 (1978).
111. Raković, B. D.; Popović, M. V.: Modified Butterworth filters, *International Journal of Electronics*, 44, 4, 435-444 (1978).

112. Раковић Бранко: Од електронских цеви до интегрисаних кола веће сложености, Споменица посвећена новоизабраним члановима Одељења техничких наука, Београд, САНУ, Споменице, IV, Одељење техничких наука 1, (1978)
113. Stojanović, V. S; Raković, B. D.: Time-domain synthesis of transfer functions for low sensitivity active filters, *International Journal of Electronics*, 45, 4, 385-400 (1978).

1979

114. Раковић, Б. Д; Поповић, М. В.; Дракулић, Б. С.: О односу селективности и линеарности фазне карактеристике у полиномским филтрима, Глас САНУ СССХII, Одељење техничких наука 14, 19-31 (1979).
115. Raković, Branko D.; Popović, Miodrag V.: Primena metode najmanjih kvadrata u sintezi filtara velike selektivnosti, *Zbornik radova XXIII jugoslovenske konferencije ETAN-a, Maribor 11-15 juni 1979, Beograd*, 161-168 (1979).
116. Раковић, Б. Д; Поповић, М. В.; Крстић, Д. В.: Примена Hermite-ових и Laguerre-ових полинома у синтези импулсних филтара, Глас САНУ СССХVI, Одељење техничких наука 15, 1-12 (1979).
117. Raković, B.D.; Krstić, D.; Popović, M. V.: Pulse-forming networks using generalized Laguerre polynomials, *The Radio and Electronic Engineer*, 49, 3, 157-164 (1979).
118. Raković, Branko D.; Vasić, Petar M.: Some Extremal Properties of Ortogonal Polynomials, *Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Telekomunikacije, elektronika, automatika, Beograd*, 25-32 (1979).
119. Raković, Branko D.; Popović, Miodrag V.: Characteristic Function for Quasielliptic Filters, *Electronic Letters*, 15, 10, 292-293 (1979).

1980

120. Raković, B.; Krstić D.; Milić, Lj.: Increasing the tolerances and decreasing the effect of losses in Chebyshev filters, *International Journal of Electronics*, 48, 1, 15-21 (1980).
121. Раковић, Б. Д; Стојановић, Б. С.: Методи директне синтезе импулсних филтара у временском домену, Глас САНУ СССХXI, Одељење техничких наука 16, 81-108 (1980).
122. Раковић, Б. Д; Поповић, М. В.: Филтри с коначним нулама преноса у Чебишевљевим слабљењем у пропусном опсегу, Глас САНУ СССХХII, Одељење техничких наука 17, 1-12 (1980).
123. Raković, Branko D.; Popović, Miodrag V.: Characteristic Function of Least-mean-Square Passband Filters with Finite Attenuation Poles, *IEEE Transactions on Circuits and Systems, CAS-27*, 12, 1225-1233 (1980).

1981

124. Raković, B. D; Radmanović, M. D: Least-Squares Magnitude Filters with Self-Equalized Delay Characteristic, *Electronics Letters*, 17, 22, 833-834 (1981).
125. Раковић, Б.; Крстић, Д.; Милић, Љ.: Повећање толеранција и компензације губитака у Чебишевљевим филтрима, Глас САНУ СССХХVII, Одељење техничких наука 18, 1-9 (1981).

126. Raković, B. D.; Popović, M. V.: A predistortion technique for increasing the element tolerances in elliptic and general parameter filters, *International Journal of Electronics*, 50, 1, 27-36 (1981).
127. Raković, Branko; Petković, Radmila: Prelazni Butterworth-Legendre-ovi nemonotoni filtri, *Zbornik radova XXV jugoslovenske konferencije ETAN-a*, Mostar 8-12 juni 1981, Beograd, 141-148 (1981).

1982

128. Raković, Branko D.; Radmanović, Milan Đ.: Lowpass Prototype Functions for Delay Equalised Microwave Filters with Transmission Zeros at Real and Imaginary Frequencies, *International Symposium, Roma 10-12 May, IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 13, 953-956 (1982).
129. Раковић, Бранко: Повећање толеранције у селективним филтрима с коначним половима слабљења, *Глас САНУ СССРХХХ*, Одељење техничких наука 19, 1-8 (1982).
130. Raković, Branko; Petković, Radmila: Selektivni prelazni Butterworth-Legendre-ovi nemonotoni filtri, *Zbornik radova XXVI jugoslovenske konferencije ETAN-a*, Subotica, Beograd, 147-154 (1982).
131. Raković, B. D.; Radmanović, M. Đ.; Popović, M. V.: Transfer functions of selective filters with equalised passband group delay response, *IEE Proceedings*, 129, G, 1, 11-18 (1982).
132. Raković, Branko D.: Comments on Least Squares Lowpass Filters with Nonmonotonic Response, *IEEE Transactions on Circuits and Systems, CAS-29*, 5, 340-342 (1982).

1983

133. Raković, Branko, D.: Predistortion techniques for increasing the element tolerances in equaripple passband filters, revisited, *International Journal of Electronics*, 54, 6, 905-912 (1983).
134. Raković, Branko D.; Petković, Radmila A.: Sinteza nove klase nemonotonih selektivnih filtera, *Zbornik radova XXVII jugoslovenske konferencije ETAN-a*, Struga, Beograd, 159-166 (1983).
135. Raković, B. D.; Vasić, P. M.: Some extremal properties of ortogonal polynomials, *Aequationes Mathematicae*, 24, 1-13 (1983).
136. Raković, B. D.; Radmanović, M. Đ.: Some comparisons of approximation techniques in the design of delay-equalised selective filters, *IEE Proceedings*, 130, G, 2, 53-60 (1983).

1987

137. Rakovich B. D.; Pavlovic, V. D.: Method of designing doubly terminated lossy ladder filters with increased element tolerances, *IEE PROCEEDINGS*, Vol. 134, Pt. G, No. 6, 285-291 (1987).

BRANKO RAKOVIĆ (1922-1984)

Branko Raković was born on September 24, 1922, in Belgrade. He graduated from high school in 1940 and then enrolled at the Technical Faculty, University of Belgrade. The Second World War stopped his studies. However, after the war he continued and graduated in 1948 from the Technical Faculty, Department of Electrical Engineering. In 1956, he obtained his Ph.D. degree from the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade. It was the first doctorate in electronics in the former Yugoslavia.

From 1950, until his death in 1984, he taught at the Faculty of Electrical Engineering at the University of Belgrade, first as a lecturer, then as an assistant professor (from 1954), associate professor (from 1958), and professor (from 1968). He taught analogue, pulse and digital electronics courses, tailoring all the courses to contemporary principles. His lectures were highly esteemed by his students. He published the first book in electronics in the former Yugoslavia. He wrote excellent textbooks for basic and advanced electronic courses, dealing with all known active elements: first with vacuum tubes, then with transistors and finally integrated circuits. Although they deal with complex concepts, the books are easy to read and have been used at universities all over the former Yugoslavia. Furthermore, his last book is relevant even now. Branko Raković also had an active role in the establishment of teaching and research activities in the area of electronics at the University of Niš.

Branko Raković was an active and prolific scientist. He was the first scientist in the former Yugoslavia to publish a paper on electronics in an international scientific journal. He published more than 120 papers, which appeared in leading international and national journals and were presented at various conferences.

His research activities were at first related to the design of new wideband amplifiers and complex electronic equipment with vacuum tubes, which were at that time the only active elements in use. In this period, in 1958, he worked with D. Rabrenović on the project Synchronous generator for television. At that time he published one paper in a well known international journal, 9 papers in national journals, and one paper at an international conference and designed, along with B. Nastić, an instrument for measuring the rapid change in water level. In his papers he presented a more convenient way of stability determination of multiple loop feedback amplifiers. In order to solve the distortion problems, he proposed new compensation techniques of wideband amplifiers at high and low frequencies.

After 1956 he started experimenting with a new active component — the transistor. In the field of semiconductor amplifiers and pulse circuits he was very successful: he published 11 papers in well known international journals, 9 papers in national journals, one paper at a national conference, 3 patents and the first textbook of transistor electronics in the country. His pioneering work in the area of transistor pulse circuits gained worldwide recognition. He was the first scientist from this region to publish a paper in the field of transistor electronics in an international scientific journal. B. Raković and S. Tešić invented an emitter-coupled multivibrator capable of generating pulses with complementary transistors and two regenerative switches. B. Raković also presented new linear sweep and rectangular pulse generators. They stabilize pulse duration and can be used as linear delay circuits. One of them presents a wide-range voltage to time converter.

His papers were cited in leading international journals and all the new pulse circuits he invented are still present in international monographs and textbooks on electronics. Two of his papers have been translated from their original English version and published in Russian.

He developed the transistor wideband power amplifiers of 10 W with very small harmonic and intermodulating distortions and flat amplitude characteristic. The amplifiers worked in class

C with amplification of 50 dB. They were used in complex systems for speech and data transmission through high voltage power lines. He was also the leader of the team that designed low frequency voltage amplifiers, modulators, demodulators and passive filters needed for the same systems. Despite the use of germanium transistors, the system worked reliably up to ambient temperatures of 50°C.

Later, his research was predominantly in the field of approximation problems in passive and active filters synthesis. In this period he published 44 papers in leading international journals, 26 papers in national journals, one paper presented at an international conference and 12 papers at national conferences.

He presented a new method of allpass filter synthesis and the new class of filters for pulse circuit applications with two variable parameters which control attenuation in pass and stop bands. These results are cited by many authors in papers, international monographs and textbooks. In one of the papers Raković presented a generalization of Bessel's transfer function based on polynomials, named Raković's polynomials, which enables more flexibility in the shaping of amplitude and phase characteristics. Raković's polynomials were used in the synthesis of crystal filters with linear phase characteristics. The factory of C.E.P.E. Thompson manufactured crystal filters with four resonators and denoted them as Raković's filters. The same type of filters was made in Japan by Toyo Communication Equipments.

Raković's methods of constant group delay characteristics synthesis have an advantage over other methods because they have the starting approximation very close to the desired solution and therefore minimize the risk of nonconvergence and shorten computing time. In addition to this, the first approximation presents a solution which is good enough for practical purposes so that engineers do not have to do perform iterative optimization.

Raković's paper on linear phase microwave filters was among the first five papers in the world dealing with this class of filters, which are very important in satellite communications. This paper was cited many times in leading international journals.

Raković's paper on Chebyshev's approximation of the group delay characteristic with constraints attracted the attention and was cited by many authors. In this paper, Raković and Đurić studied symmetric delay filters and changed the approximation error in the coordinates' origin. By doing so, they enlarged the attenuation in the stop band and approximation range. These filters also have a much smaller settling time, while the rise time is negligibly greater than in Schüssler's filters. This paper was presented in books by C. Lindquist, G. Szentirmai and M. Hasler and J. Neirynek.

Raković also had significant results in the synthesis of active filters with small sensitivity, pulse filters and passive LC filters.

The most significant of Raković's papers after 1973 present the synthesis of polynomial filters and filters with finite transmission zeros using least square error norm. This synthesis method was known earlier, but it was rarely used since, in practical cases, the characteristic function was not usually known in its explicit form. Furthermore, in the case of so-called monotonic filters, as for example Halpern's filter, attenuation in the passband was too high. Raković and his co-workers solved the problem of the monotonic filters and immediately attracted the attention of many authors, stimulating further research in this field. Raković and Litovski successfully used Jacobi polynomials and got the smallest square approximation with maximally flat response which is flatter than the Butterworth response in the upper range and has greater attenuation in the stop band. Later, these results were expanded to non-monotonic filters with finite attenuation poles and nonminimum phase filters performing simultaneously approximations of amplitude and phase characteristics. It was shown that the latter results are the most important results in the approximation applications using least square error norm. Based on Raković's results, C. Baccari and M. Molinaro extended the method to the bandpass filter case.

Raković obtained excellent results in the synthesis of characteristic functions of least-mean-

square passband filters with finite attenuation poles and least-squares magnitude filters with self-equalized delay characteristics.

In the last period, he studied a predistortion technique for increasing the element tolerances in elliptic, equiripple passband filters and general parameter filters. It should be noted that in the new Raković method, the transfer functions of all nonmonotonic filters are derived using a single algorithm and the different characteristic functions are obtained by one recursive relation, which enormously simplifies numerical calculations, e.g., filter design.

In 1974, he became a Corresponding Member of the Serbian Academy of Sciences and Arts, and in 1983, he became a Full Member.

Branko Raković was also the Dean of the Faculty of Electrical Engineering at the University of Belgrade and a member of various councils and societies.

For his work, Branko Raković obtained many medals, awards, and other acknowledgements, from universities and companies, up to the federal-state level.

Branko Raković passed away on February 18, 1984. He was one of the best professors at Belgrade's Faculty of Electrical Engineering and he taught many generations of students and researchers. His pioneering work was the foundation for contemporary research in electronics in Serbia and in the region, while the results of his scientific activities have become a worldwide heritage.